

தொல்காப்பிய கருப்பொருளும் பேரழிவு மேலாண்மையும்

Themes of *Tolkappiam* and Disaster Management

முனைவர் தி.பரிமளா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி,

மதுரை-625004, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. T. Parimala, Assistant Professor of Tamil, Mannar Thirumalai Naicker College, Madurai-625004, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>

DOI: 10.5281/zenodo.10122477

Abstract

Natural calamity is related to personal life and property. A natural disaster is not man-made but today it is true. Nature is dismantled when people distort it based on needs. For example, there are many other reasons like deforestation, shortening of rivers and streams to create settlements, encroachment of ponds and lakes to create high buildings, dumping of waste materials in water bodies, and use of water in water bodies for agricultural land. While some events are being carried out for the economic development of the country, the environment is affected by the increase in population. This is true to the present day condition. Sangam Tamil Literature suggests that the environment protects living organisms. All Sangam literature songs have a connection to nature and the environment. If nature is removed, there is no beauty in the Sangam songs. 'Eraichi' and 'Ullurai' are the central themes in Sangam poems. "Tolkappiam" speaks about land, time based on land, exchange of love between man and woman living on land, and basic needs of people such as food, clothing, and shelter based on five landscapes of Tamil Nadu. The article shows how environment plays a vital part in disaster management. Although we cannot completely stop natural disasters, the intelligence of the ancient people encourages us to take precautionary measures to protect ourselves from them.

Keywords: Natural, Calamity, Disaster Management, *Tolkappiam*.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இயற்கைப் பேரழிவு என்பது தனிமனிதனின் உயிர், உடைமைகளுடன் தொடர்புடையது. இயற்கைப் பேரழிவு மனிதனால் உருவாக்கமுடியாது. ஆனால் இயற்கை மக்கள் தேவைகளின் அடிப்படையில் சிதைக்கப்படும்பொழுது உருவாகிறது. உதானமாக காடுகள் அழிக்கப்படுவது நதிகள் ஆறுகளை சுருக்கி குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்துதல், குளம், ஏரிகளை ஆக்கிரமித்து வானளாவான கட்டிடங்களை ஏற்படுத்துதல், கழிவுப்பொருட்களை நீர்நிலைகளில் கொட்டுதல், விளைநிலங்களுக்காக நீர்நிலைகளில் உள்ள தண்ணீரைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற காரணங்களைத் தவிர இன்னும் பல காரணங்கள் உள்ளன. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக சில நிகழ்வுகளை முன்னெடுக்கும் பொழுதும், மக்கள்

தொகைப் பெருக்கத்தினாலும் சுற்றுச்சூழலும் பாதிப்படைகிறது. சுற்றுச்சூழல் உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறது என்பதற்கு சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்களும், இலக்கண நூல்களுமாகும். சங்கஇலக்கியப் பாடல்கள் அனைத்தும் இயற்கையைப் பின்புலமாகக் கொண்டவை. இயற்கையை நீக்கி விட்டால் பாடலின் அழகு இருக்காது. இலக்கியப் பாடல்களில் உள்ள இறைச்சியும் உள்ளுறையும் கருப்பொருள்களை மையமாகக்கொண்டவை தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் முப்பொருள் பாகுபாடு மிக நுட்பம் வாய்ந்ததாகும். நிலம், நிலத்தின் அடிப்படையிலான காலம், நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களுக்கிடையிலான அன்புப் பறிமாற்றம், மக்களின் அடிப்படைத்தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகியவற்றின் வகைமைகளை நில வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் கூறுகிறது. பேரிடர் மேலாண்மையில் சுற்றுச்சூழலும் ஒரு அங்கமாக வகிப்பதை கருப்பொருள் சுற்றிக்காட்டுகிறது. இயற்கைப் பேரழிவினை நம்மால் முழுவதுமாக நிறுத்த முடியாதென்றாலும் அவற்றிலிந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சிந்தனையை ஊட்டுகிறது தொல்காப்பிய கருப்பொருள் பாகுபாடு.

குறிப்புச் சொற்கள்: இயற்கை, காலநிலை, பேரிடர் மேலாண்மை, தொல்காப்பியம்.

முன்னுரை

உயிரினங்கள் வாழும் இந்த பூமியானது தனித்துவம் வாய்ந்தது. கிடத்தட்ட 460 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பூமியானது தோன்றியிருக்கலாம் என்பது அறிவியல் அறிஞர்களின் கருத்து. அடர்ந்த காடுகள், நீர்நிலைகள், திறந்த வெளிகள், கற்பாறைகள் என இந்த பூமியானது அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமாக திகழ்கிறது. மக்கள் தொகைப்பெருக்கமும், விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் பூமியில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. தமிழகத்தில் உள்ள மேற்குத்தொடர்ச்சிமலை, கிழக்குத் தொடர்ச்சிமலை ஒரு பல்லுயிரின வேறுபாடு கொண்ட நில அமைப்பாகும். இது தமிழகத்திற்குரியச் சிறப்பாகும். தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் அனைத்தும் இயற்கை வர்ணனையைப் பின்புலமாகக் கொண்டவை. சங்கப்பாடல்களில் இயற்கையே மன வெளிப்பாட்டின் மையமாக இருப்பது இயற்கையாகும். குறிப்பாகச் சொல்லப்பட வேண்டுமானால், தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் முப்பொருள் பாகுபாட்டில் கருப்பொருள் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது. கருப்பொருள் எந்த இடத்தில் தோன்றுகின்றதோ அது அங்கேயே மறையக் கூடியது. தெய்வம் முதலாக சொல்லப்படுகின்ற பதினான்கு கருப்பொருளும் நிலம் சார்ந்தவை. அந்நிலம் தவிர வேறு இடத்தில் வாழாது, வளராது. தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழக வரலாற்றைக் கூறும்பொழுது சங்ககாலத்தில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட ஆழிப்பேரலை பற்றியும், கடலுள் மூழ்கிய நகரங்கள், மலைகள்

போன்றவற்றையும் குறிப்பிடுகிறது. தொல்காப்பிய கருப்பொருளும் பேரழிவு மேலாண்மையும் எனும் தலைப்பிலான இக்கட்டுரை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதன் அவசியத்தையும் தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் கருப்பொருள் பாகுபாடு பேரிடர் மேலாண்மைக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்பதைனைக் குறிப்பிடும் வகையில் அமைகிறது.

தொல்காப்பிய திணைக் கோட்பாடும் சூழ்நிலை மண்டலமும்

ஒரு நாட்டின் இயற்கைவளம் என்பது காட்டுவளங்கள், நீர் வளங்கள், நில வளம், உணவு வளங்கள், ஆற்றல் வளங்கள் என வாழும் உயிரினங்களுக்குத் தேவையான வளத்தினைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பல்லுயிரினங்களும் வாழும் மழைக்காடுகள் உலகில் சில இடங்களில் மட்டுமே உள்ளன. அவற்றில் ஒன்றான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையானது நம் தமிழகத்தில் இருப்பது சிறப்பாகும். மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையும், கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையும் நம் தமிழகத்திற்கு அரண்களாக இருந்து காக்கின்றன.

தொல்காப்பியச் சிறப்புப்பாயிரமானது,

வடவேங்கடந் தென்குமரி

ஆயிடைத்

தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து (தொல். பாயி., நூ. 1 - 3)

தமிழகத்தின் எல்லைகளாகிய வடக்குப்பகுதியையும், தென்பகுதியையும் குறிப்பிடுகிறது. இன்றைய ஆந்திர நிலப்பகுதியான வடவேங்கடத்தில் கிழக்குமலைத்தொடர்ச்சி மலை அமைந்துள்ளது.

நெடியோன் குன்றமும் தொடியோள் பெளவமும்

தமிழ்வரம் பறுத்த தண்புனல் நன்னாட்டு (சிலப். வே. கா., பா. 1 - 2)

என்று சிலப்பதிகார வேனிற்காதையும் தமிழகத்தின் எல்லைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. தமிழகத்தின் எல்லைக்குப்பிறகு மக்களின் வாழ்விடங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. தொல்காப்பியம் எழுந்த காலத்திற்கு முன்பே நில அடிப்படையிலான திணைக்கோட்பாடு கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தட்ப வெப்பம் நில அமைப்பு மக்களின் வாழ்க்கை நெறி இவைகளின் அடிப்படையில் முதற்பொருளாகிய நிலம் அமைந்துள்ளது.

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

நேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் (தொல். பொருள்., நூ. 5)

சூழ்நிலை மண்டலமானது (Eco Systems) மலை, காடு, சமவெளிப்பகுதி, காடு என்ற நான்கு வளமானப்பகுதியையும் உள்ளடக்கியது. இந்த வளமானப் பகுதிகள் தவிர வறண்ட நிலப்பகுதி

என்ன என்பதைத் தொல்காப்பியம் பாலை என்றும், அந்நிலப்பகுதி எப்படிப்பட்டது என்பதனை, சிலப்பதிகாரக் காடுகாண்காதையும் குறிப்பிடுகிறது.

முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையின் திரிந்து

நல்லியல்பு இழந்து நடுங்குதுயர் உறுத்துப்

பாலை என்பதோர் படிவங் கொள்ளும் (சிலப். காடு. கா., பா. 64-66)

என்று குறிப்பிடுகிறது. பாலை நிலம் தமிழகத்தில் இல்லை. தொல்காப்பியம் பாலை நிலத்தை “நடுவண் ஐந்திணை நடுவனது ஒழிய” என்று குறிப்பிடுகிறது.

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் தவிர ஐந்தாவதாக ஒரு நிலம் உண்டு. இதனைப் பாலை என்று தமிழ் நூல்கள் வழங்கும். தமிழ்நாட்டில் இவ்வகை நிலம் இல்லை. இயற்கை மாறுபாட்டால், பருவ மழை பெய்யாது வளங்குன்றிய காலத்தில், முல்லை நிலமும், குறிஞ்சி நிலமும் தம் இயல்பை இழந்து புதியதோர் தன்மையைப் பெறும். அத்தன்மையையுடைய நிலத்தைத் தமிழர்கள் பாலை என்று வழங்கினர் (தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை, பக். 14)

என்று ந.சுப்புரெட்டியார் குறிப்பிடுகிறார். தொல்காப்பியம் குறிப்பிடும் இந்நாளில் பெயர்களும் அந்தந்த நிலங்களில் காணப்பெறும் மலர்களின் பெயர்களாகும். உயிரினங்கள் தாங்கள் வாழ்வதற்குத் தேவையான உணவுகளை காற்று, நீர், நிலம் மற்றும் பிற உயிரினங்களை உண்பது என்கின்ற முறைகளில் பெற்றுக்கொள்கின்றன. உதாரணமாக நிலத்திற்கு கீழ், நிலத்திற்கு மேல் வளரக்கூடிய தாவரங்கள், தாவரங்களை உண்ணும் பூச்சிகள், பறவைகள், விலங்குகள், விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்ணும் விலங்குகள், ஆகியவை முக்கியமானவையாகும். நிலத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் அனைத்தையும் சார்ந்து இருப்பவர்கள் மனிதர்கள். எனவே சூழ்நிலை மண்டலம் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருப்பதையேக் காட்டுகிறது. இச்சூழல் மண்டலத்தின் வெளிப்பாடாக தொல்காப்பியக் கருப்பொருள்கள் இருப்பதை உணரமுடிகிறது.

தமிழகத்தில் சுனாமியால் ஏற்பட்ட பேரழிவினை யாரும் எளிதாக மறக்க முடியாது. தமிழகத்தைப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே சுனாமி எனப்படும் ஆழிப்பேரலைகள் தாக்கியதை நம் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாப்பின் (Environmental Protection) அவசியத்தை இன்று உலகம் முழுவதும் உணரத் தொடங்கியுள்ளது. சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் கல்வி, சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை போன்ற படிப்புகளும் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றன. பேரிடர் நிகழ்வுகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வதற்கான நவீன தொழில் நுட்பங்களை கண்டறியும் முயற்சிகளும் தீவிரம் பெற்றுள்ளன. ஆழிப்பேரலைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வுகளும் பண்மைத்தமிழரிடம் இருந்துள்ளது. இறையனாரின் அகப்பொருள் உரை தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட

ஊழிப்பெருவெள்ளத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. பரிபாடல் ஊழியினால் உலகம் அழிந்து புது உலகம் தோன்றியதைக் குறிப்பிடுகிறது.

தொல்காப்பியத்தில், 'வருசிறைப் புனலை கற்சிறை போல ஒருவன் தாங்கிய பெருமை' (தொல். பொருள். 65) என்று புனலின் வேகத்தை கற்சிறை (அணைக்கட்டு) கொண்டு தடுத்து, அதை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்திய செய்தியை அறிய முடிகிறது. நீர்ப் பெருக்கத்தை, வெள்ளத்தைத் தடுக்க அணை கட்டினர். சோழ மன்னன் கட்டிய கல்லணையை, இன்றைய பொறியாளர்களும் வியக்கும் வண்ணம் கட்டிய பெருமை பண்டைய தமிழர்களையே சேரும். என்னும் கருத்து உற்று நோக்கத்தக்கதாகும். ஆழிப்பேரலைகள் ஏற்படக் காரணம் நில அதிர்வே. இக்கருத்து சங்க இலக்கியத்தில் பல இடங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நில அதிர்வின் விளைவால், கடலின் எல்லை மாறுபடுவதை, 'நிலம்புடை பெயரினும், நீர்த்தீப் பிறழினும் இலங்குதிரைப் பெருங்கடற் எல்லை தோன்றிலும்' (குறுந்., பா. 373) எனும் குறுந்தொகைப் பாடலடிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன. இத்தகைய இயற்கை மாற்றங்களையும், அதனால் ஏற்படும் பேரழிவுகளையும் பற்றி பண்டைய தமிழர் அறிந்திருந்தனர் என்பதை,

பெடுநிலங்கிளறினும் (நற்., பா. 201)

நிலம்புடை பெயர்வதாயினும் (நற்., பா. 9)

நிலத்திறம் பெயருங்காலை யாயினும் (பதி. பத்து. 63: 6)

நிலம்புடை பெயர்வதாயினும் (புறம்., பா. 34: 5)

ஆகிய பாடலடிகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது. "இவ்வாறு கடலுக்கு அடியில், நில அதிர்வு ஏற்படுவதால் ஆழிப்பேரலைகள் உருவாகக் காரணமாக இருந்த உண்மையைச் சங்கத் தமிழர் அறிந்திருந்தனர்" என்று தனது ஆய்வுக்கட்டுரையில் ஒய். செல்வராஜ் ஆண்டனி குறிப்பிடுகிறார். கடற்கரைப்பகுதிகளில் ஏற்படும் ஆழிப்பேரலையில் இருந்து 'அலையாத்தி காடுகள்' காப்பாற்றும் என்பதற்கு உதாரணம் தமிழகத்தில் 2004ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியாகும். வங்காள விரிகுடாவில் ஏற்பட்ட சுனாமி சென்னை மெரினாக்கடற்கரையைத் தாக்கிய பொழுது சென்னைக்கு மிக அருகில் இருந்த பிச்சாவரம் பெருமளவு பாதிக்கப்படவில்லை, உயிர்சேதமும் இல்லை என்பது நிகழ்கால உண்மை. நன்னீர், கடல்நீர் இரண்டும் கலக்கும் ஒரு இடைப்பட்ட பகுதியாகும். கழிமுகப்பகுதி சதுப்புநிலங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. மலை, சமவெளிப்பகுதிகளில் நிலம் கோடைக்காலங்களில் வறண்டு விடும். ஆனால், சதுப்புநிலங்கள் பெரும்பாலும் காய்வதில்லை. நிலம்

ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும். இந்த நிலங்களில் வளரும் தாவரங்கள் எப்பொழுதும் பசுமைமாறாமல் இருப்பதால் இவை 'பசுமை மாறாக்காடுகள்', 'சுரபுன்னைக்காடுகள்', 'கண்டல்காடுகள்' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. சூழலியல் சமன்பாட்டில் இந்த அலையாத்திக்காடுகள் முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றன. நெய்தல் நிலத்தாவரங்களில் புன்னைமரம் குறிப்பிடத்தக்கது. கடற்கரைப் பகுதிகளில் வளரும் புன்னைமரம் மண் அரிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுக்கின்றன. இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் கானற்சோலைகளை இந்தப் புன்னை மரங்கள் உருவாக்குகின்றன. மரங்களின் சிறப்புகளை உணர்ந்ததாலேயே பண்டைய மக்கள் மரங்களில் தெய்வம் உறைவதாக எண்ணினர். மரங்கள் தெய்வமாகக் கருதப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு சங்கஇலக்கியங்களில் பல சான்றுகள் உள்ளன.

தொன்று உறை கடவுள் (அகம்., பா. 3 -4)

மன்ற மராஅத்த பேசும் முதிர்கடவுள் (குறுந்., பா. 87 - 1)

துறையும் ஆலமும் தொல்வலி மராஅமும்

முறையுளி பராஅய் பாய்ந்தனர் தொழுஉ (கலித்தொகை, பா. 101: 14, 15)

தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை

மன்றப் பெண்ணை வாங்கி மடற்குடம்பை (நற்றிணை, பா. 303: 3, 5)

கடற்கரைச் சோலைகளில் தாழை, காண்டல், நெய்தல், ஞாழல், புன்னை, பனை, அடப்பங்கொடிகள் போன்றவை ஒன்றோரொன்று நெருங்கி வளர்ந்து சோலையை உருவாக்கியிருக்கும். புன்னை மரத்தின் அடிப்பகுதி பார்ப்பதற்கு கருமைநிறத்துடன் இருக்கும். கடற்கரையின் வெண்மையான மணற்பரப்பில், கருமையான அடிப்பகுதியை உடைய புன்னைமரங்கள் சிறைபோல் எழும்பி நின்றிருந்தன என்பதனை,

வெண்கோட்டு அருள் சிறைத்தா அய்

கரைய கருங்கோட்டுப் புன்னை. (நற்றிணை, பா. 67: 4 - 6)

இப்பாடல் விளக்குகிறது. கடல்நீர் ஊருக்குள் வராமல் பாதுகாத்தது கடற்கரைச்சோலைகள் என்பதனை அறியலாம். சங்க இலக்கியங்களில் நெய்தற் திணைப்பாடல்களின் பின்புலங்கள் கானற்சோலைகளின் பின்புலத்தையேக் கொண்டிருக்கின்றன. தனது காமநிலையை ஆழிப்பேரையையோடு ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும் தலைவியின் மனநிலையை நற்றிணையின் 94வது பாடல் விளக்குகின்றது. "கடற்கரைச் சோலைகளில் ஆழிப் பேரலைகளைத் தடுக்கின்ற மரங்களை வளர்த்திருக்கின்றனர். இதனால் தாழை என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு 'தாழைக்குமரி' என மரங்களை வளர்த்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது." (சங்க

இலக்கியத்தில் சூழலியல், முனைவர் ரா.திவ்யா) இலக்கியத்தின் பின்புலனாக இயற்கை அழகு மட்டும் இருக்கவில்லை. நிலத்தைக் காக்கும் அரண்களாக தாவரங்கள் இருந்துள்ளன.

தொல்காப்பியக் கருப்பொருளும் உயிரின வகைமையும்

தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் இலக்கண நூலாக மட்டுமல்லாது அறிவியல் அறிவைத்தரும் நூலாகவும் விளங்குகிறது. அதன் பொருள்பாகுபாடு இன்றளவும் ஆய்வு செய்யவேண்டிய புதிய செய்திகளைத் தருகிறது. தொல்காப்பிய பொருளதிகார அகத்தினையியல் முதல், கரு, உரி என்ற மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்பொருள் நிலம், பொழுது சார்ந்தது. இம்முதற்பொருளைச் சார்ந்து வருவது கருப்பொருள். அக்கருப்பொருள் இடத்தினாலும் காலத்தினாலும் தோன்றுவது. இப்பொருள்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் தோன்றுவன. தெய்வம், மக்கள், விலங்கு, பறவை, நீர், உணவு, தொழில், பறை, யாழ், பண், மரம், பூ இவை போன்றன பிறவற்றையும் கருப்பொருளாகக் கொள்வர்.

தெய்வம், உணவே, மாமரம் புள்பறை,

செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ

அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப (தொல்.அகத்., நூ. 20)

என்று ஐவகை நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களை வரிசைப்படுத்துவதால், இது உயிரின வகைமையை வெளிப்படுத்தும் நூற்பாவாக விளங்குகின்றது. வாழ்தல் மற்றும் உணவுச் சங்கிலியில் இவை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பதை அறியமுடியும். கருப்பொருளில் தெய்வம் இருப்பதற்கானக் காரணம் அவை இயற்கையின் அடிப்படை. இடத்திற்கும் சூழலுக்கு தகுந்தவாறும் கடவுளர் இருப்பிடங்கள் வரைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இயற்கைப் பேரிடர்கள் மனிதனை வழிபாட்டிற்கு தூண்டியுள்ளன. வேட்டைச் சமூகமாக இருந்த மனிதனுக்கு பக்கபலமாக இருந்தது இயற்கை. மனித சமுதாயத்திற்குப் பல பயன்களை அளித்தவரும் காடுகள் கடவுளர்களின் இருப்பிடமாகக் கருதப்பட்டது. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலும் காடுகள் கடவுளர்களின் இருப்பிடம் என்பதனையும் விளக்கும் விதமாக காந்தாரா என்ற கன்னடத்திரைப்படம் வெளிவந்து மக்களின் பெருமதிப்பைப் பெற்றது. காட்டிற்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பினை விளக்கும் படமாக அமைந்திருந்தது. காடுகள் பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் காரணிகளாக இருக்கின்றன. பல்லுயிர் மழைக்காடுகாடுகள் உலகின் குறிப்பிட்டப் பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. இந்தியாவில் இமயமலைக்காடுகளும், தமிழகத்தில் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகளும் பல்லுயிர் காடுகளாகும்.

சங்க இலக்கியங்களில் காடுகள் (Biodiversity) உயிரினப் பல்வகைமை உடையவை என்பதற்குச் சான்றாக முல்லைத்திணை எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது.

முல்லை வைந்நுனை தோன்ற, இல்லமொடு

பைங்காற் கொன்றை மென்பிணி அவிழ

இரம்பு திரித்தன்ன மாஇரு மருப்பின்

பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப

மலர்ந்த ஞாலம் புலம்ப புறக்கொடுப்ப

கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி

கார் செய்தன்றே கவின் பெறுகானம் (அகம்., பா. 4: 1 - 7)

எனும் அகநானூற்றுப் பாடல் மழை பொழிந்ததால் காடு செழிப்படைந்ததையும்,

காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த

புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே (நற்., பா. 256: 3 - 10)

எனும் நற்றிணைப்பாடல் காடு பற்றி எறிவதையும் கூறுகின்றது. இயற்கையாய் காடுகள் அழிவது மட்டுமின்றி மனிதர்களாலும் காடுகள் அழிக்கப்படுகிறது என்பதனை,

காடுகொன்று நாடாக்கி

குளம் தொட்டு வளம் பெறுக்கி (பட்டினப்பாலை, பா. 283 - 84)

எனும் இந்த பட்டினப்பாலைப் பாடல் திருமாவளவன், பகைவர் நாட்டில் செய்த அழிவுச் செயல்களையும், உறையூரை விரிவு செய்தமையையும் கூறுகின்றது. நீர் நிலைகள் அழியாமல் இருப்பதற்கு பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். நீர் நிலைகளின் கரை அழியாமல் இருக்க வேழக்கரும்பு என்னும் கொறுக்கச்சி புல்லினினை வளர்த்துள்ளனர்.

பரியுடை நன்மான் பொங்குளை அன்ன

வடகரை வேழம் (ஐங்., பா. 13: 1 - 2)

என்ற பாடல்வரிகள் உணர்த்துகின்றது. கடற்கரைச் சோலைகளின் சிறப்புணர்ந்த காரணத்தினால் தான் அச்சோலைகளிலுள்ள மரங்களில் தெய்வம் உறைவதாக் கருதி வணங்கி வழிபட்டுள்ளனர். "1,600 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழகத்தின் ஏரிகளிலும், குளங்களிலும் இருந்து நீர் வெளியேற்றும் மதகு அமைப்பு சுருங்குகைகளாக இருந்தன. இந்த மதகு அமைப்பே "குமிழித்தூம்பு' என்பதாகும். பழந்தமிழர்களின்நீர் மேலாண்மைச் செயல்பாட்டில் இந்தக் "குமிழித்தூம்பு' அறிவியல் சார்ந்த மிக நுட்பமான, நேர்த்தியான பயன்பாடுடைய படைப்பாகும். (தமிழ் இலக்கியத்தில் கூறப்படும் நீர் மேலாண்மை) பழைய தொழில்நுட்பங்களுடன் புதியவைகளையும் இணைத்து நீரைச் சேமித்தால் எதிர்காலத்தில் நீருக்கு கவலைப்படும் அவசியம் இருக்காது.

இயற்கைப் பேரழிவும் எதிர்கொள்ளவேண்டிய நிலையும்

விலங்கிலிருந்து மனிதன் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த காலகட்டத்திலிருந்தே பல இயற்கைப் பேரழிவுகளைச் சந்தித்துள்ளான் என்பதற்கு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள், ஹரப்பா,

மொகஞ்சதாரோ, மாயன், மினோவான், பண்டைய எகிப்தியப் பேரரசுகள், சீனாவின் டாங் வம்சம் போன்றவை ஏதேனும் ஒரு இயற்கைப் பேரழிவினால் மறைந்ததைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

தமிழ் நிலப்பகுதியில் நிகழ்ந்த மூன்று பேரிடர்கள் பற்றி இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. கடல்கொண்ட தென்னாடு 49 நாடுகளை உள்ளடக்கியிருந்ததாகவும் அவை கடல்கோள்களால் அழிந்ததாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். மணிமேகலைக் காப்பியம் நாவலந்தீவு என்னும் குமரிக்கண்டம் ஆழிப்பேரலையால் அழியப்போகிறது என்பதைப் பிரமதரும முனிவர் அச்சுதபதி என்னும் அரசனுக்கு அறிவித்தாகவும், அவன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மக்களை வெளியேற்றியதையும் விளக்குகிறது.

தீங்கனி நாவல் ஓங்கும் இத் தீவிடை
இன்று ஏழ் நாளில் இரு நில மாக்கள்
நின்று நடுக்கு எய்த நீணில வேந்தே
பூமி நடுக்குறுஉம் போழ்த்து இந்நகர்
நாகநாதன் நாட்டு நானூறு யோசனை
வியன் பாதலத்து வீழ்ந்து கேடு எய்தும்
இதன்பால் ஒழிக" என இருநிலவேந்தனும்
மாபெரும் பேரூர் மக்கட்கு எல்லாம்
“ஆவும் மாவும் கொண்டு கழிக” என்ற
பாறையின் சாற்றி நிறை அருந்தானையோடு

இடவயம் என்னும் இரும்பதி நீங்கி (மணிபல்லவத்துத் துயருற்ற காதை, 17 - 32)

1 யோசனை = 30 மைல், 400 யோசனை = மைல் என்று இருக்கும் நிலம் பெயர்ந்து அவந்தி மாநகர் வழியாக காயாங்கரை என்னும் பேரியாற்று அடைகரை தங்கியிருந்ததைக் குறிப்பிடுகிறது. பேரியாறு சேரநாட்டிற்கு உரிய ஆறாகும். உலகம் கடந்த காலத்தினால் மறக்க முடியாதது, கொரோனா என்னும் கொள்ளை நோயாகும். மனிதர்களை கொத்தக்கொத்தாக காவு வாங்கியதை உலகமே உணர்ந்தது. உகமயமாக்கலால் நடைபெறுகின்ற போர், மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்தால் உணவுத்தேவைக்கு காடுகளும் உயிரினங்களும் அழிக்கப்படுதல், அதிகமழை, வறட்சி, போன்ற காரணங்கள் இன்றைய பேரழிவுகளுக்குக் காரணமாகின்றன. பருவநிலை மாற்றங்கள் இன்று உலகநாடுகளை அச்சுறுத்திக்கொண்டு இருக்கிறது. ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் என்று,

ஆதிகாலம் தொட்டே மனிதன் இயற்கை சீற்றங்களுக்கு எதிராக போராடி வருகின்றான். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் மேம்பாடடைந்துள்ள

இந்நூற்றாண்டிலும் கூட இப்போராட்டம் தொடர்கின்றது. உலகின் ஏதாவது ஒரு மூலையிலிருந்து பேரழிவுகள் பற்றிய செய்திகள் தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் உள்ளன. கடந்த பத்தாண்டுகளில் பேரழிவுகளின் தாக்கம் மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள், திட்டமிடப்படாத வளர்ச்சி மற்றும் மக்கள் தொகை பெருக்கம் போன்றவையே இதற்கு முக்கிய காரணங்களாகும். மனிதன் சதுப்புநிலக் காடுகள், பவளப் பாறைத் தொகுப்புகள் போன்ற இயற்கை பாதுகாப்பு அரண்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாததால் சூறாவளி மற்றும் சுனாமி போன்ற இயற்கை சீற்றங்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறான். (பேரழிவு)

எனும் ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. பேரழிவுகள் இயற்கையாக மட்டுமல்ல செயற்கையாகவும் உருவாகி உலகை அழித்துக்கொண்டிருக்கிறது. முகேஷ் குவாத்ரா கூறுகிறார்,

சமீபத்திய தொற்றுநோய் நமது பொது சுகாதார அமைப்புகளின் பாதிப்பைக் காட்டுகிறது. எதிர்காலத்தில் இது போன்ற அவசரநிலைகளை எதிர்கொள்ளும் திறனை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படும் மனித ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வின் அம்சங்களைமேம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கங்களும் சமூகங்களும் அதிகளவில் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. காற்று, நீர், மண், உணவுமற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் ஊடகங்களில் உள்ள அபாயகரமான உடல், இரசாயன மற்றும் உயிரியல் முகவர்களின் வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவது எதிர்கால தொற்று நோய்களுக்கு அவர்கள் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதைக்குறைக்கும், அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் மற்றும் பொது சுகாதார அமைப்புகளுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். (முகேஷ் குவாத்ரா)

பூமியில் ஏற்படும் பேரழிவுகளைத் தடுப்பதற்குப் பசுமை பாதுகாப்பு வளையத்தால் மட்டுமே முடியும் என்பது இன்றைய அறிவியலார் கருத்தாகும். அக்கருத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் விதமாக முகேஷ் குவாத்ரா கூறுகிறார்,

சதுப்புநிலக்காடுகள், பவளப்பாறைகள், கடற் தாவரங்கள், தென்னை மற்றும் சவுக்கு போன்ற தாவரங்களை கடலோரப் பகுதியில் வளர்ப்பதால் அவை கடலின் பேரலைகள் மற்றும் சூறாவளி போன்றவற்றின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் கவசமாக இருந்து வருகின்றன. வளைகுடா பகுதியில் உள்ள சதுப்புநில காடுகள் சுனாமி போன்ற ஆழி பேரலைகளினால் ஏற்படும் அழிவை கட்டுப்படுத்துவதோடு கடல்நீர் உட்புகுதலையும் தடுக்கின்றன. கடற்கரையோரங்களில் காற்று முகமாக காற்றின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் மரங்களை வரிசை வரிசையாக நட்டு வளர்த்தல் காற்றின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும். இவைசராசரியாக 50% காற்றின் வேகத்தை குறைக்கிறது. கடலோர

பகுதிகளில் மண்ணின் பிடிப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.சுனாமி போன்ற பேரழிவுகள் ஏற்படும்போது கடலோர குடியேற்றபகுதிகளை அழிவிலிருந்து காக்கின்றது.நிலத்தடி நீரை தக்க வைத்து, நீர் மட்டத்தை அதிகரிக்க செய்கிறது. வன விலங்குகள், பறவைகளுக்கு உறைவிடமாக விளங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் உணவையும் அளிக்கிறது. நிலச்சரிவு ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணி காடழிப்பே ஆகும். மலைச்சரிவுகளில் மரங்களை வெட்டுவதால் மண் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. அதிக மழை அல்லது பூகம்பத்தின் காரணமாக நிலச்சரிவு ஏற்படுகிறது. இவ்வகை அழிவை தடுக்க அதிக அளவில் மரங்களை நட்டு காடுகளை வளர்த்தலே சிறந்த வழியாகும். (முகேஷ் குவாத்ரா)

காடுகள் நிலச்சரிவுகள், வெள்ளத்தில் இருந்து நம்மைக்காக்கும் பசுமை வளையங்களாய், பாதுகாப்பு அரண்களாக விளங்குவதை இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை வெளிப்படுத்துகிறது.

முடிவுரை

உலகில் ஏற்படும் பேரிடர்கள் ஒன்று மக்கள் பெருக்கத்தினால் ஏற்படுவது, மற்றொன்று இயற்கையாக ஏற்படுவது. சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்காக இன்று உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று கூடி திட்டமிட்டு வருகின்றன. ஆனால் கி.பி. மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தொல்காப்பியம் கருப்பொருள்களாக சொல்லியிருக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் பற்றிய அடிப்படை புரிதல் இருந்தாலேயே கருப்பொருள் என்னும் அறிவியல் வெளிப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கையைப் பாதுகாப்பதால் மட்டுமே இயற்கையாக இல்லாத பேரிடர்களைத் தவிர்க்க முடியும். மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் சவாலாக உள்ள இந்த காலகட்டத்தில் நோய்கள் ஒரு பேரழிவாகவே உள்ளது. நீர்நிலை, நிலம், வானம், காற்று ஆகிய நான்கும் மாசுடையாமல் முன்னேற்றத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்றை சூழல்மண்டலத்தை பாதுகாப்பதற்கு இயற்கை பற்றிய தொல்காப்பியத்தின் வழிகாட்டுதல் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அகநானூறு. கழக வெளியீடு, 522, டி.டி.கே. சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை.
- [2] முகேஷ் குவாத்ரா, “ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கும் 8 சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்.” வாழ்க்கை முறை, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, வெளியிடப்பட்டது அக்டோபர் 17, 2022, 3:58 பி.எம். <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/8-environment-factors-that-affect-health/> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] ஐங்குறுநூறு. கழக வெளியீடு, 522, டி.டி.கே. சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை.
- [4] கலித்தொகை. கழக வெளியீடு, 522, டி.டி.கே.சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை.

- [5] சத்யாசெந்தில். “தமிழ் இலக்கியத்தில் கூறப்படும் நீர் மேலாண்மை.” *பிளாக்ஸ்*. வியாழன், நவம்பர் 29, 2012. http://sathyasenthil77.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [6] ச.வே. சுப்பிரமணியம். *தொல்காப்பியம் தெளிவுரை*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] ந. சுப்புரெட்டியார். *தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்க்கை*. பழனியப்பா பிரதர்ஸ், 25, பீட்டர் ரோடு, சென்னை.
- [8] செல்வராஜ் ஆண்டனி, ஓம். “சுனாமிப் பேரலையைத் தடுக்கும் கடற்கரைச் சோலை-சங்ககாலத் தமிழரின் பேரிடர் மேலாண்மைச் சிந்தனைகள்.” *இந்து தமிழ்*, 05 ஜனவரி, 2015 10:36 AM, <https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/27639-.html> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [9] பொ.வே.சோமசுந்தரனார் (உரையாசிரியர்). குறுந்தொகை. கழக வெளியீடு, 522, டி.டி.கே. சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை.
- [10] ரா. திவ்யா. “சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியல்.” *களஞ்சியம் – சர்வதேச தமிழ் ஆய்வு இதழ்*, NGM கல்லூரி நூலகம், 2020, E-ISSN: 2456-5148 <https://tinyurl.com/4y2a8tmz>, <https://ngmtamil.in/article/> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [11] *நற்றிணை*. கழக வெளியீடு, 522, டி.டி.கே. சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை.
- [12] *பட்டினப்பாலை*, திருநெல்வேலி சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், 79, பிரகாசம் சாலை, சென்னை.
- [13] புலியூர் கேசிகன். *பதிற்றுப்பத்து தெளிவுரை*, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [14] புலியூர் கேசிகன். *மணிமேகலை தெளிவுரை*, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [15] புலியூர் கேசிகன். *சிலப்பதிகாரம் தெளிவுரை*, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
- [16] “பேரழிவு.” *விகாஸ்பீடியா*, 22/12/2021, <https://ta.vikaspedia.in/>, <https://tinyurl.com/5b7krusa> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] *Agananooru*. Kalagaveliyeeedu, 522, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai.
- [2] Mukesh Kwatra, “Arokiyatai Pathikkum Ettu Sutrusoolal Karanikal.” *Lifestyle, Times of India*, Published October 17, 2022, 3:58 P.M. <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/8-environment-factors-that-affect-health/> Accessed on 20 September 2023.
- [3] *Ainkurunooru*. Kalagaveliyeeedu, 522, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai.
- [4] *Kalithogai*. Kalagaveliyeeedu, 522, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai.

- [5] Sathayasenthil. Tamil Ilakiyathil Koorappadum Neer Melanmai.” *Blogger*, Thursday, November 29, 2012. http://sathyasenthil77.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html Accessed on 20 September 2023.
- [6] S.V. Subramaniam. *Tholkappiyam Thelivurai*, Manivasagar Pathipagam, Chennai.
- [7] N. Subburettiar. *Tholkappiyam Kattum Valkai*, Palaniyappa Brothers, 25, Peter Road, Chennai.
- [8] Selvaraj Aontony. Y. “Tsunami Peralaiyai Thadukkum Kadarkarai Solai – Sanga Tamilarin Peridar Melanmai Sinthanaikal.” *Hindu Tamil*, 05 January, 2015 10:36 AM, <https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/27639-.html> Accessed on 20 September 2023.
- [9] P. V. Somasundharanar. *Kuruthaokai*. Kalagaveliyeedu, 522, T.T.K.Road, Alwarpet, Chennai.
- [10] R. Divya. “Sanga Ilakiyathil Soolaliyal.” *Kalanjiyam – International Journal of Tamil Studies*, NGM College Library, 2020, E-ISSN: 2456-5148, <https://tinyurl.com/4y2a8tmz>, <https://ngmtamil.in/article/> Accessed on 20 September 2023.
- [11] *Natrinai*. Kalagaveliyeedu. 522, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai.
- [12] *Pattinapalai*. Kalagaveliyeedu. Tirunelveli Saiva Siddantha Noorpathippu Kalagam, 79, Prakasam Salai, Chennai.
- [13] Puliyoorkesikan. (Uraiasiriayar), *Pathitrupathu*, Saratha Publications, Chennai.
- [14] Puliyoorkesikan. (Uraiasiriayar), *Pathitrupathu*, Saratha Publications, Chennai.
- [15] Puliyoorkesikan. (Uraiasiriayar), *Pathitrupathu*, Saratha Publications, Chennai.
- [16] “Peralivu.” *Vikaspedia*, 22/12/2021, <https://ta.vikaspedia.in/>, <https://tinyurl.com/5b7krusa> Accessed on 20 September 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.